

УДК.621.311.245

Оценка возможности и диапазона использования различных типов генераторов переменного тока в ветроэнергетических установках

Шевченко В.В.

Невозобновляемость и неравномерность распределения ископаемых энергоносителей по земному шару с каждым годом все больше беспокоит человечество и ставит вопрос о немедленном выявлении и практическом использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для решения энергетических проблем. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) первичные энергоносители, или, как принято их называть, классические источники получения энергии, составляют сегодня основу электроэнергетики всех стран. По данным МЭА электростанции работают на таких видах первичных энергоносителей: на нефти – 38 %, на природном газе – 20 %, на угле – 27 %, что составляет 85 % от общей выработки энергоресурсов. Остальные 15 % приходится на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии. Повышение интереса к ВИЭ вызвало также подорожание с 70-х годов 20 века энергоносителей (особенно нефти), которое, в свою очередь, вызвало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электроэнергии. Следует помнить, что величина добычи и цены на энергоносители в значительной мере определяют тенденцию развития энергетики мира. Кроме того, тепловая и атомная энергетика вызывает значительные нарушения в окружающей природной среде, а увеличение масштабов производства электроэнергии на базе органического топлива может привести к глобальным экологическим последствиям для всей планеты.

Появление новых инженерно-технических проблем поставило вопрос перед научными организациями, промышленными предприятиями о создании, проектировании, изготовлении новых типов электрооборудования, поиске новых технических решений, создании новых технологических процессов. Одновременно возникла проблема подготовки кадров различного уровня квалификации, как на этапе изготовления, так и на этапе последующего обслуживания новых технологических объектов.

Следует отметить, что учебные подразделения всех уровней квалификационной подготовки: рабочих, техников и специалистов (инженеров), - отреагировали на появление нового направления в науке и технике. В рабочие программы ВУЗ-ов по дисциплине «Электрические машины» были введены разделы «Специальные типы синхронных машин», где студенты знакомятся с конструкциями, принципом действия, характеристиками электрических машин, работающих в генераторном режиме в установках нетрадиционного получения электроэнергии, в частности, в ветроэнергетических установках. В новых учебниках по указанному курсу добавлены специальные разделы, посвященные нетрадиционным режимам эксплуатации электрических машин классического и специального исполнения, например, асинхронные генераторы, асинхронизированные синхронные генераторы, генераторы с когтеобразными роторами, индукторные генераторы и т.д. Кафедра электроэнергетики УИПА для студентов специальности «Профессиональная педагогика. Электроэнергетика» всех форм обучения ввела новый курс «Нетрадиционные источники электроэнергии», где подробно рассматриваются перспективы использования ветроэнергетики в Украине, конструктивные решения ветроэнергетических установок, их комплектация, сравнительный технико-экономический анализ. На кафедре несколько лет ведется работа со студентами по проблемам использования нетрадиционных источников электроэнергии: тема включена в лекционный материал, обсуждается при ведении научной работы со студентами, на кафедре написаны и пишутся дипломные и магистерская работы. В последние годы, во время педагогической практики, были случаи обращения студентов с просьбой подобрать литературу для обзорных сообщений в учебных группах ПТУ, колледжей и техникумов. Однако, следует заметить, что такого рода литературных источников недостаточно. Все они, в основном, посвящены узким научным проблемам и написаны для специалистов высокой квалификации, [3÷5], либо имеют отчетно-статистический характер, [1, 2], также предназначенный для специалистов. Такого рода литература мало пригодна для учебных целей и трудно воспринимается студентами.

Поэтому мы попытались дать краткий анализ существующих способов получения электроэнергии от ВИЭ, рассказать о проблемах создания установок нетрадиционного получения электроэнергии, их конструктивных решениях и проблемах эксплуатации. Причем, рассматривалась ветроустановка не столько с точки зрения решения проблемы получения электроэнергии нетрадиционным способом, от ВИЭ, а в основном с точки зрения проблемы выбора типа основного элемента ветроустановки – генератора. Тем более, этот вопрос, вопрос выбора типа генератора с учетом его мощности и места эксплуатации, практически никем не ставился. В то же время, при чтении курсов «Электрические машины» и «Электрические машины и электропривод», на наш взгляд, он

является определяющим при изучении темы «Специальные машины», дает достаточную мотивацию для изучения и активизирует ее восприятие. Мы считаем, что данная работа может быть полезна студентам педагогических специальностей энергетического и электромеханического профиля, специалистам завтрашнего дня, для формирования знаний по перспективным направлениям развития энергетической системы страны и ее структуры

Общая установленная мощность энергосистемы Украины по различным источникам оценивается в 52900 МВт (по данным украинских статистических управлений) или в 48000 МВт (по данным Европейского Банка Реконструкции и Развития). Общая мощность 13 установленных энергоблоков на 4 АЭС Украины составляет 11800 МВт [1], т.е. около 45 % общей выработки электроэнергии. Однако, надо отметить, что последнее время было и остается экономически очень сложным для Украины по всем вопросам, в том числе и в плане состояния, т.е. безопасности работы, атомных блоков. Из-за недополучения денег ядерным энергетическим комплексом Украины АЭС не имели средств для проведения серьезных ремонтных работ, достаточную закупку атомного «топлива» - ТВЭЛ-ов, создания баз для их сухого (или любого другого) способов хранения после срока их работы. Как отмечают ученые-энергетики (Г.М. Хуторецкий, Я.Л. Линевский), сегодня в Украине уже не стоит вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, а о технической возможности их эксплуатации, т.к. установленное оборудование практически отработало свой ресурс. В настоящее время АЭС требуют немедленной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам [1], модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 млн. долларов. Начаты единичные работы: ремонт и модернизация проведены на 3 блоке Запорожской АЭС, - но это не решает проблем атомной энергетики в целом.

Аналогично специалисты оценивают и состояние теплоэнергетики (ТЭС, ТЭЦ). На 104 энергетических блоках теплоэлектростанции, работающих на угле, 96 % оборудования отработало проектный ресурс, а 73 % - превысили граничный ресурс. КПД станций снизился до 30–35 %. ТЭС Украины не рассчитаны на работу при сжигании высокозольных низкокалорийных углей, что добываются сегодня в Украине, поэтому приходится приобретать импортный уголь. Необходимый уголь есть в некоторых шахтах Донбасса, но многие шахты закрыты, а другие работают в режиме постоянных аварий, что также не способствует увеличению добычи угля и обеспечения им теплоэлектростанций. Кроме того, на украинских ТЭС отсутствуют газоочистные сооружения, что приводит к значительному выбросу в атмосферу оксидов азота, двуокиси серы и т.д. Т.е. и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе.

Плохое техническое состояние электросетей, несовершенные системы учета, воровство электроэнергии приводит к тому, что резко увеличивается уровень потерь электроэнергии: потери в сетях всех напряжений составляют около 15-18 % [1].

В Украине, где четко выражены часы пикового потребления электроэнергии, кроме больших проблем с базовыми мощностями, стоит существенный вопрос о нехватке маневренных мощностей. Ремонт и модернизация существующих блоков электростанций всех видов, пуск в эксплуатацию второго энергоблока Хмельницкой и четвертого Ровенской АЭС позволит, на наш взгляд, решить на ближайшие десятилетия вопрос получения базовых мощностей. Создание гидроаккумулирующих и парогазовых электростанций позволит в достаточной степени разрешить вопрос покрытия пиковых нагрузок (источники маневренных мощностей). Однако использовать их мощности для удаленных и маломощных потребителей нерентабельно. К этой группе потребителей следует отнести отдельные фермерские хозяйства, кордоны лесников, пасеки, дачи, небольшие горные поселки и т.д. Отсутствие развитых линий электропередач, достаточно большие расстояния делают возможным обеспечение электроэнергией этих потребителей только за счет автономных источников энергии – дизельных электроустановок, солнце- и ветроустановок. Однако и здесь предпочтение следует отдавать использованию возобновляемых источников энергии, т.е. солнечной и ветровой. Солнечная энергетика для Украины возможна для очень небольшого географического региона (Крым и ряд южных областей) и не весь календарный год, а другие нетрадиционные способы получения энергии: приливные станции, гейзерные, геотермальные и т.д., - для Украины либо не существуют, либо находятся в стадии первых разработок. Поэтому основное внимание следует, на наш взгляд, уделять ветроэнергетике.

Для решения подобных проблем основную роль играют ветроустановки небольшой мощности. По опыту развитых стран известно, что суточная потребность семьи в сельской местности составляет до 2 кВт·ч, достаточно крупного фермерского хозяйства – до 10 кВт, небольшой деревни (до 50 семей) – 50 кВт·ч. Следовательно, для поддержания уровня жизни в мелких населенных пунктах и в единичных хозяйствах необходимо создавать системы малых ветроустановок. Малая ветроэнергетика не требует больших территорий. Локальные ветроэнергетические установки (ВЭУ) могут быть установлены практически везде, где среднегодовая скорость ветра не менее 4-5 м/с, а для тихоходных многолопастных ВЭУ не менее 3 м/с.

К основным проблемам создания и эксплуатации ВЭУ относится их эффективность, безопасность и надежность, влияние на окружающую среду, а к основным техническим решениям: выбор расчетных параметров ВЭУ, аэродинамический профиль ветроколеса, конструктивные и компоновочные решения основных узлов, методы и способы монтажа. Выбор расчетных параметров для каждой конкретной ветроустановки заключается в определении расчетной скорости ветра, единичной мощности и размеров ветроколеса, установленной мощности и типа электрической машины, определения системы регулирования, условий монтажа и эксплуатации ВЭУ. Таким образом, выбор типа генератора для ВЭУ следует отнести к важнейшим вопросам ветроэнергетики.

Изучением возможностей использования различных типов генераторов для ВЭУ занимались многие известные ученые: Балагуров В.А., Вольдек А.И., Данилевич Я.Б., Ледовской А.Н., Завалишин Д.А. и др. Генератор является важнейшим элементом электрооборудования автономной энергоустановки. Кроме основного назначения генератор должен выполнять определенные функции по стабилизации и регулированию параметров, характеризующих качество вырабатываемой электроэнергии. Различные организации всего мира проводят исследования по использованию новых и совершенствованию уже установленных генераторов. В Греции (университет в Афинах) исследуют возможность использования асинхронизированного генератора двойного питания; в Великобритании (Ноттингем) – коммутируемый реактивный синхронный генератор; в Нидерландах и Шотландии разработан управляемый реактивный синхронный генератор для безредукторной установки; в Японии (г. Хатинойе) исследовали работу асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором, оснащенного системой тиристорного управления реактивной мощностью в цепи статора для снижения пусковых токов и т.д. [2]. Но все эти генераторы в Украине не имеют баз производства и при современном состоянии экономики не смогут быть предложены к промышленному выпуску. Такое утверждение основывается на том, что любое новое производство требует научных (расчетных, конструкторских, технологических и т.д.) разработок, создания новых технологических процессов и оснастки, испытательных стендов, подготовки инженерно-технического персонала и рабочих... Т.е. требует существенных материальных затрат. Поэтому для Украины, на наш взгляд, более приемлемо использование классических типов генераторов или генераторов специального, но более традиционного, исполнения.

Разнообразие генераторов, находящихся в эксплуатации или планируемых к производству, определяется специфическими особенностями характеристик ветроустановок, условиями работы, метеорологическими факторами, которые, в свою очередь, ориентируются на наиболее рациональный для этих условий тип преобразователей.

Наибольшее распространение в настоящее время в диапазоне мощностей от нескольких кВт до одного-двух МВт получили асинхронные генераторы с короткозамкнутыми (к.з.) ротором. В Дании, например, практически все ВЭУ оснащены такими генераторами [3]. К недостаткам ВЭУ с асинхронными генераторами следует отнести:

1) необходимость установления редукторов, т.к. для установок малой и средней мощности используют дешевые тихоходные турбины (с частотой вращения 20-30 об/мин). Поэтому для улучшения энергетических и массогабаритных показателей ВЭУ генератор присоединяют через редуктор с высоким коэффициентом преобразования ($K_{ред} = 50 \div 70$). Такое решение требует дополнительных расходов на установку, обслуживание, ремонт, снижает надежность системы, является источником механического шума.

2) Асинхронные генераторы с к.з. ротором не позволяют управлять режимными параметрами, что бывает необходимо при порывистом ветре.

3) Для работы любой асинхронной машины в генераторном режиме необходима реактивная мощность. А так как такие ВЭУ наиболее часто работают в автономном режиме, то для них необходим автономный источник реактивной мощности.

4) Асинхронные генераторы ограничены в промышленном применении из-за искаженной формы выходного напряжения и неудовлетворительных динамических свойств.

К достоинствам использования асинхронных генераторов для ВЭУ следует отнести простоту в обслуживании самой машины, ее надежность, относительно невысокую стоимость. При параллельной работе такие генераторы имеют сравнительно малые колебания генерируемой мощности, электромагнитного момента и тока при переменной скорости ветра и даже его порывах.

Классические по конструкции синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением устанавливаются на установках либо малой, либо очень большой мощности. Технология изготовления и опыт расчета таких машин позволяет устанавливать мощные безредукторные установки (мощностью до 2 МВт) с хорошими массогабаритными показателями, высоким КПД и возможностью регулировать напряжение в широких пределах за счет изменения тока возбуждения. К недостаткам применения синхронных генераторов в ВЭУ следует отнести:

1) более высокую стоимость, сложность конструкции, более низкую надежность, чем у асинхронных машин; наличие скользящего контакта и необходимость в источнике постоянного тока для обмотки возбуждения.

2) Для безредукторной установки многие авторы [3-5], рекомендуют использовать генераторы с отношением внешнего диаметра ротора D к длине активной стали ротора L равным 5-10, т.е. $D/L > 5 \div 10$. Это крупные, достаточно дорогие, громоздкие, сложные в обслуживании машины.

3) У синхронных генераторов существует жесткая зависимость частоты генерируемой ЭДС от скорости вала. Если ветер нестабилен, то в генераторе появляются высокие значения переменных составляющих в режимных параметрах, ухудшается работа таких генераторов параллельно с сетью. Это ограничивает, а в регионах с резкими порывами ветра делает невозможным, использование синхронных генераторов для прямого включения в сеть. При такой работе между генератором и сетью устанавливают полупроводниковый преобразователь частоты, который позволяет работать с переменной скоростью ветротурбины с максимальным использованием напора и энергии ветра. Наиболее хорошие результаты дает применение преобразователя с явным звеном постоянного тока и инвертором напряжения при широтно-импульсном управлении [3]: в токе сети содержится низкий состав гармоник, улучшаются динамические свойства объекта, имеется возможность управления реактивной мощностью с генераторной стороны.

Асинхронизированные синхронные генераторы (АСГ) находятся скорее в стадии разработки, чем в стадии промышленного применения. У АСГ к симметричному в магнитном отношении ротору, через три кольца, к трехфазной (иногда, двухфазной) обмотке возбуждения подводят напряжение, величина и фаза которого изменяется пропорционально скольжению. Регулирование напряжения возбуждения осуществляется за счет преобразователя частоты. Есть отдельные работы, в которых предлагается исключить из конструкции машины контактные кольца, но это приводит к существенному увеличению габаритов, массы, стоимости генератора, к снижению надежности его работы.

Установленные АСГ в ВЭУ, (Россия, «Радуга-1», 1 МВт; Германия «Growian-1», 3 МВт) показали неплохие результаты по своим эксплуатационным свойствам [3,4]. Но обнаружилось, что при отклонении скорости вала от синхронной у АСГ требуется значительное увеличение реактивной мощности и напряжения, подводимых к обмотке возбуждения. Кроме того, при приближении скольжения к нулю и наличии несинусоидальности в выпрямителе, питающем обмотку возбуждения, в напряжении генератора возникают субгармонические составляющие, от которых очень трудно избавиться. Проблемы, возникающие в АСГ при порывах ветра, практически те же, что и у синхронных генераторов. Т.е. при параллельной работе и регулировании напряжения по величине и фазе скольжения, в вырабатываемом АСГ напряжении возникают пульсации, практически повторяющие пульсации момента ветротурбины.

В последнее время некоторые авторы предлагают использовать генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от постоянных магнитов. Такие конструкции позволяют исключить скользящий контакт, повысить надежность работы генератора и всей ВЭУ, повысить КПД. Рассмотрение этого варианта стало возможным в связи с получением новых мощных постоянных магнитов, имеющих высокую коэрцитивную силу и возможность долго ее сохранять. Такие магниты позволяют получить в рабочей зоне (во воздушном зазоре) значение магнитной индукции до 0,8–0,9 Тл, что в некоторых случаях даже превышает значение индукции, получаемое при электромагнитном возбуждении.

Использование некоторых из этих генераторов, как это отмечалось выше, невозможно из-за отсутствия производственно-технологической базы. Однако есть генераторы, которые, на наш взгляд, представляют интерес для их применения в ВЭУ и с изготовлением которых вопрос практически решен. К ним следует отнести индукторные синхронные генераторы, генераторы с когтеобразным ротором и некоторые другие. На сегодня есть опыт использования таких генераторов, в частности, синхронных генераторов с постоянными магнитами и когтеобразным ротором в серьезных энергетических установках: в качестве генератора автономного питания для систем защиты паровых и газовых турбин от угона. Этими генераторами были укомплектованы действующие турбины, выпущенные НПО «Турбоатом», (г. Харьков). Их эксплуатация позволяет сделать вывод об их достаточно высокой надежности, а также то, что они просты и удобны в эксплуатации, сохраняют устойчивые рабочие характеристики на протяжении уже не менее десяти лет.

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на внимание к вопросам ветроэнергетики в целом и, в частности, к генераторам ВЭУ, окончательного ответа на вопрос об оптимальном типе генератора для каждого отрезка достигнутых мощностей нет. Сохраняется задача создания экономичных, с хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками генераторных блоков, тип которых будет определяться с учетом географических особенностей региона, особенностей энергоносителя, необходимой мощности вырабатываемой электроэнергии. И одним из перспективных направлений поиска решения этой проблемы в диапазоне малых мощностей является оценка возможности использования специальных типов синхронных генераторов с магнитоэлектрическим возбуждением.

Литература

1. Документы гражданского слушания 29.10.2001 г. в г. Харькове «Доцільність добудови енергоблоку № 2 Хмельницької та енергоблоку № 4 Рівенської АЕС у контексті сучасного стану електроенергетики».
2. *Алексеев Б.А.* Международная конференция по ветроэнергетике. (Фессалоники, Македония, Греция, 10-14 октября 1994 г.). // Электрические станции, 1996, № 2, с. 62-71.
3. *Сидельников Б.В.* Современное состояние и сравнительный анализ конструктивных схем ветрогенераторов. // Вестник Щецинского технического университета, Польша, 2001.
4. *Fages J.* Renewable Energy. A Vehicle for local development. Int. Meeting Renewable Energy, Denmark, 24-29.08.2000.
5. *Ass Ext., Hall D.* Renewable Energy. Power for a Sustainable Future. // Oxford Unit. Press, 1996. - 478 p.

Анотація

Шевченко В.В.

«Оцінка можливості і діапазону використання різних типів генераторів перемінного струму в вітроенергетичних установках»

В статті дається коротка оцінка сучасного стану і перспектив збільшення використання вітроустановок, як поновлюваних джерел одержання енергії, в Україні. Дано оцінку використовуваних в існуючих вітроустановках електричних генераторів перемінного струму. У статті пропонується для вітроустановок малих потужностей, поряд з традиційними (синхронними і асинхронними) генераторами використовувати безконтактні синхронні генератори спеціального виконання: індукторні, генератори з постійними магнітами і пазуроподібним ротором і т.ін.

Abstract

Shevchenko V.V.

"An Estimation of a capability and range of usage of different phylums of alternators in wind energetic's installations"

In the article the brief estimation of state of the art and outlooks of increase of application wind installations, as iterated sources of power generation, in Ukraine is given. Dan an estimation used in existing wind installations of electricity generators alternating-current. In the article it is offered for wind installations of low powers, alongside with conventional (synchronic and asynchronous) generators to use contactless synchronic generators of special fulfillment: inductor's generators, generators with permanent magnets and rotor core assemblies as unguises etc.